

Tres visiones de Aula Invertida: conceptual, aplicada e híbrida

Autores

Fidalgo-Blanco, Ángel. Universidad Politécnica de Madrid.

Sein-Echaluze Lacleta, Marisa. Universidad de Zaragoza.

García-Peñalvo, Francisco José. Universidad de Salamanca.

Palabras clave

Aula Invertida, Flip Teaching, Metodologías activas, MOOC

DOI 10.5281/zenodo.4779671

Resumen

Si paramos a una persona por la calle y le preguntamos cuáles son los dos procesos más característicos de la formación, con toda seguridad dirá: “En clase se imparte la lección y en casa se hacen los deberes”. Esta idea es muy común a cualquier ámbito y nivel educativo. Los deberes, donde actualmente hay mucho debate sobre su conveniencia, se suelen denominar trabajos en el contexto universitario.

Quizás por esta visión tan arraigada de los procesos educativos, llama la atención la descripción del método de Aula Invertida, “la lección en casa y los deberes en clase”¹.

1. QUÉ ES EL AULA INVERTIDA

Se debe aclarar que el método de Aula Invertida también tiene otros nombres como Clase Invertida, Aula Volteada, Flip Teaching, Flipped Classroom o Flipped Learning. Actualmente todas ellas tienen un mismo significado [1] “la lección en casa y los deberes en clase”. Podríamos decir que es el mismo método pero con distintos nombres. La denominación más utilizada y recomendada en español para este método es Aula Invertida (o aula invertida, clase invertida, aula inversa o clase inversa, menos utilizados los últimos) y la más utilizada en inglés es “Flipped Classroom” (ver recomendación de Fundéu RAE <https://www.fundeu.es/recomendacion/aula-invertida-o-clase-invertida-mejor-que-flipped-classroom/>)

El aula invertida es una tendencia en innovación, lo que significa que suele crear sobreexpectativas, lo que hay que tener en cuenta la hora de aplicarla [2]. Lo más conveniente es

¹ Breve descripción del aula invertida <https://innovacioneducativa.wordpress.com/2017/07/16/el-profesorado-como-gotas-de-aceite/>

dar dos visiones², una con la sobre-expectativa (visión a las nubes) y otra con lo que su realidad (visión al suelo).

1.1. Una visión hacia las nubes³

La visión hacia las nubes suele basarse en una definición formal del método de aula invertida, donde se ensalzan sus ventajas creando una gran expectativa sobre el proceso transformador del aprendizaje[3] .

La figura 3 representa la principal característica del método de aula invertida: se invierten los dos elementos del modelo educativo: la “lección en casa” y los “deberes en clase”.

Figura 1 Visión formal de Aula Invertida

En este enfoque formal la lección se imparte en casa y antes de asistir a clase se da por hecho que el alumnado llevará la lección aprendida a clase. Es este aspecto concreto el que crea las grandes expectativas sobre el método.

Si al profesorado le indican que hay un método de innovación por el cual su alumnado llevará la lección aprendida, que en el aula será más participativo, activo y cooperativo y que además aumentará su responsabilidad con el proceso de aprendizaje ¿Qué profesor o profesora no “compararía” este método?

Es evidente que, si el alumnado lleva la lección aprendida a clase, la formación que se imparte en el aula se puede cambiar de forma radical. Seguramente a cualquier profesor o profesora se le ocurrirán mil ideas para realizar en clase. En este [enlace](#) se muestran decenas de ideas a realizar (acceder con usuario de Facebook), y todas esas ideas corresponden a personas que han participado en un [MOOC sobre el método de Aula Invertida](#).

La figura 2 muestra un resumen de las expectativas que se suelen asociar al método de Aula Invertida.

² Reflexión sobre la conveniencia de complementar las dos visiones

<https://innovacioneducativa.wordpress.com/2018/02/27/por-que-es-necesario-contrastar-una-vision-formal-de-una-innovacion-educativa-con-su-vision-informal/>

³ En el video <https://youtu.be/CrDnpRT8Vy4> hay una presentación de este apartado.

Figura 2. Expectativas del método de Aula Invertida bajo el enfoque “Visión hacia las nubes”

Antes de dar una visión hacia el suelo; es decir, hacia la práctica. Es conveniente leer una pequeña anécdota⁴ de uno de los autores, donde se puede observar que lo de llevar la lección aprendida “se inventó hace décadas” [2].

En dicha anécdota se explica cómo eso de “llevar la lección aprendida” no es un “Invento” actual puesto que hace 40 años ya existía. Incluso es muy probable que cualquier persona que esté leyendo esto recuerde cómo su profesorado le insistía en que antes de ir a clase llevase al menos leído el tema. Así pues, parece evidente que el verdadero problema, desde hace décadas, es conseguir que el alumnado lleve la lección aprendida [2]. Grabar un video de la clase y solamente por eso pensar que el alumnado va a aprender la lección parece algo utópico.

1.2. Una visión hacia el suelo⁵

La visión hacia el suelo parte de dos matizaciones sobre el método de Aula Invertida:

- Realmente no se invierte el orden en el proceso de aprendizaje ya que tanto en el método tradicional como en el aula invertida la secuencia es la misma: primero la lección y después los deberes. Lo que sí hace el aula invertida es intercambiar, respecto al método tradicional, el lugar donde se realizan esos procesos.
- Conseguir que el alumnado lleve toda la lección aprendida antes de ir a clase es sumamente complicado. Por tanto, se reduce la expectativa y se supone que el alumnado lleva una parte de la lección aprendida, por ejemplo, un 15%. Otra opción es que el alumnado realice alguna actividad relacionada con los contenidos con los que se va a trabajar en el aula, antes de asistir a la misma.

A esta visión también se le suele denominar “visión hacia la tierra” o “visión informal” del aula invertida. Evidentemente, con esta nueva visión más realista es más difícil diseñar las actividades a realizar durante la sesión en el aula.

⁴ Descripción de la anécdota <https://innovacioneducativa.wordpress.com/2019/10/22/de-como-en-los-anos-70-se-trabajaba-con-aula-invertida-y-gamificacion/>

⁵ En el video <https://youtu.be/1WkaWpMGNqA> encontrará una descripción de este apartado.

La figura 3 muestra una visión resumida de este enfoque informal del aula invertida. No olvidemos que el objetivo de este enfoque es basarse en las expectativas reales del método de Aula Invertida y facilitar su aplicación real en las asignaturas.

Figura 3. Visión hacia el suelo del método de Aula Invertida

1.3. Una pequeña transformación del aula invertida a partir del Covid-19

Durante la situación de emergencia ocasionada por la pandemia Covid-19 se ha popularizado un tipo de formación denominada formación online. A menudo este término también se suele asociar, sobre todo antes del Covid-19, a la formación a distancia, ya que en este modelo de formación se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y por tanto se lleva a cabo en modalidad online.

Así pues, conviene matizar la principal diferencia entre la formación presencial, la formación online y la formación a distancia. Es [este enlace](#) se describe una metáfora (a partir de una cerveza) que explica de forma sencilla estas diferencias.

Una forma de clasificar las actividades de aprendizaje independientemente del tipo de formación (presencial, a distancia u online) se basa en estos dos tipos:

- *Actividades asíncronas*: actividades en las que no es necesaria la coincidencia temporal del alumnado y profesorado para que se produzca aprendizaje.
- *Actividades síncronas*: actividades en las que es necesaria la coincidencia temporal del alumnado y profesorado para que se produzca aprendizaje.

Bajo esta clasificación en la "lección en casa" estaría definido un conjunto de actividades asíncronas, mientras que los "deberes en clase" estarían definidos por un conjunto de actividades síncronas.

Bajo esta perspectiva, el método Aula Invertida se podría aplicar totalmente de forma presencial, online, a distancia y mixta (por ejemplo con el 50% del alumnado de forma

presencial y con el otro 50% de forma online). A este enfoque se le denomina “Aula Invertida Híbrida” [4].

REFERENCIAS

1. Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce Lacleta, M., García-Peñalvo, F.J.: El método de aula invertida: una visión histórica. (2021).
2. Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M.L., García-Peñalvo, F.: Informes nuevas tendencias: Flipped Classroom, Flip Teaching, Aula Invertida, Aula Inversa. , Madrid (2019). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3357741>.
3. Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M.L., García-Peñalvo, F.: Tendencias de innovación educativa con Moodle: llevando el cambio metodológico al aula. (2019). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3381594>.
4. Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M.L., García-Peñalvo, F.J.: Hybrid Flipped Classroom: Adaptation to the COVID situation. In: ACM International Conference Proceeding Series (2020). <https://doi.org/10.1145/3434780.3436691>.